

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Azimova Z.E., Otaboyeva Z.G. Klasterli yondoshuv asosida talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	6
Komilova X.T., Sabirova M.N. Bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish texnologiyalari ...	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mazmuni	15
Tairova M.B., Azimjonova M.B. Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati	21
Sobirova D.A. Boshlang'ich sinflarda lingvopoetik tahlil va jonlantirish san'ati	25
Suyunova X.A. Ona tili ta'limida kommunikativ kompetensiyasining sotsiolingvistik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasi	30
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'a semantikasini ifodalovchi frazeologik birliklarning lingvokognitiv tipologiyasi va ingliz tiliga tarjima muammolari ("Boburnoma" misolida)	35
Xolmo'minova O.J. Sharq mutafakirlarining merosida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	38
Ermatov Sh.R. Binomial hosilalar: o'zbek tilida mavjudligi va lingvistik xususiyatlari	43
Qodirova B.T. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarixiy konseptlar bilan ishlash metodikasi ...	47
Alijonova M.R. Bo'lajak agronomlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish-ijtimoiy zaruriyati	50
Musaeva G.I. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar tahlili	55
Valixanova N.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirishda kompyuterli ta'lim o'yinlarning ahamiyati	58
Turaboyeva M.K. Talabalarining mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish	67
Mamadaliyeva N.B. O'quv fanlari tayanch tushunchalarini o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini shakllantirish	71
Shamatova O. Sh. Kasbiy sohada xorijiy tilni o'qitishda o'quv motivatsiyasini rivojlantirish usullari	76
Ходжаев К.Ю. Теоретические основы формирования навыков аудирования с использованием технологии «подкаст и аудиокнига»	78
Mirzayev S.O. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar	83
Suyarov N.T. Madaniy o'ziga xoslik va etnik madaniy kompetensiyani shakllantirishda tasviriy san'at o'qituvchilarining o'rni	86
Tadjibayev S.S. Oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini tasviriy faoliyat bo'yicha kasbiy tayyorgarligi muammolari	90
Dushabayeva G.M. Bolalar san'at maktablari o'quvchilarining badiiy qobiliyatlarini shakllantirish vositasi sifatida	93
Temirova S.A. Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish natijasida o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	96
Novshadbekova D.Z. Shaxsni tarbiyalashda milliy qadriyatlar: madaniy meros va ma'naviyat ...	101
Yaqubova M.D. Bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiq etishning didaktik imkoniyatlari	106
Mahkamov M.D. Oliy ta'limda talabalarining mustaqil ta'limini loyihalashtirish	111
Muladjanova G.A. "Tarbiya" fanini o'qitishga integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish	117
Odilova H.U. Adabiyot o'qitishda o'quvchilarni irratsional tafakkurini rivojlantirishning omillari	121
Yoqubaliyeva D.P. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorlash zaruriyati ...	125

5. Шабанова М.Н. "Этнохудожественная культура как фактор формирования профессиональной компетентности художника-педагога". Вопросы журналистики, педагогики, языкознания 18.13 (156) (2013): 294-298.

6. Шустова Л.П. Формирование поликультурности личности в этнокультурной образовательной среде учреждения дополнительного образования //Э91 Этнокультурное образование в современном мире: Сб. науч. статей по. – 2017. – С. 844.

7. Печенева С.А. Интерактивный подход к преподаванию предметов «Музыка», «Изобразительное искусство» и «Мировая художественная культура» В общеобразовательных организациях // Современная образовательная среда: теория и практика. – 2018. – С. 154-164.

UO'K: 94(575):008

OLIV TA'LIM TIZIMIDA MAKTABGACHA TA'LIM YO'NALISHI TALABALARINI TASVIRIY FAOLIYAT BO'YICHA KASBIY TAYYORGARLIGI MUAMMOLARI

<https://zenodo.org/records/15336678>

Tadjibayev Salimjon Sabirjanovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini tasviriy faoliyat bo'yicha kasbiy tayyorgarligining ayrim muammolari va ularni hal etish yo'llari haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *maktabgacha ta'lim tizimi, tasviriy faoliyat, kompetentlik, texnologiya, metod, strategiya.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются некоторые проблемы профессиональной подготовки студентов дошкольного направления в системе высшего образования к изобразительной деятельности и пути их решения.*

Ключевые слова: *система дошкольного образования, изобразительная деятельность, компетентность, технология, метод, стратегия.*

Abstract. *This article discusses some problems of vocational training of preschool students in the higher education system for visual activities and ways to solve them.*

Keywords: *preschool education system, visual activity, competence, technology, method, strategy.*

Shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda kelajagimiz poydevori bo'lgan yoshlarni har tomonlama bilimli, zukko va, albatta, hayotda o'z o'rnini topa oladigan yetuk mutaxassis qilib tarbiyalash respublikamiz oliy ta'limi tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Keyingi yillarda Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan ta'limning boshlang'ich bo'g'ini hisoblanadigan maktabgacha ta'lim tizimiga qaratilayotgan e'tibor tufayli juda katta o'zgarishlar ro'y bermoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son qaroriga muvofiq O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasida Maktabgacha ta'lim tizimining joriy holati va uni rivojlantirishdagi mavjud muammolar, ularni hal etish yo'llari, maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning maqsadlari va ustuvor yo'nalishlari, maktabgacha ta'lim sohasida me'yoriy-huquqiy bazani yanada takomillashtirish, maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan har tomonlama rivojlantirish uchun sharoitlar yaratish, bolalarni sifatli maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish ko'lamini oshirish, undan teng foydalanishi imkoniyatlarini ta'minlash, sohada davlat-xususiy sherikchilikni rivojlantirish kabi masalalar bayon etilgan [1]. Mazkur Konsepsiyada belgilangan vazifalardan kelib chiqqan holda oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini raqobatbardosh mutaxassislar qilib tarbiyalash kechiktirib bo'lmaydigan vazifalardan biri hisoblanadi.

Barchamizga ma'lumki, bola o'qish va yozishni bilmay turib o'z fikr va mulohazalarini turli rasmlar orqali ifodalashga harakat qiladi. Bu jarayonda uning atrof-muhitga bo'lgan e'tibori, eshitgan yoki ko'rgan narsa va voqea-hodisalardan olgan taassurotlarini qog'ozda, loyda yoki boshqa materiallarda aks ettiradi. Bolaning ushbu faoliyat bilan shug'ullanishi uning xulq-atvori, qiziqishi va kelajakda qanday kasb egasi bo'lishining dastlabki belgilari hisoblanadi. Ushbu jarayonda bolaga kattalar ya'ni, ota-ona va tarbiyachilarning yordami muhim rol o'ynaydi.

Hozirgi vaqtda O'zbekistonda bolalarning 74 foizi maktabgacha ta'lim bilan qamrab olingan bo'lib, ular xususiy oilaviy va davlat xususiy sherikchiligi asosidagi ta'lim tashkilotlari hisoblanadi. Ularda faoliyat ko'rsatayotgan oliy ma'lumotli mutaxassislar 35% ni tashkil etayotgani asosiy muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu muammolarni hal etish asosan pedagogik oliy talim muassasalarida faoliyat yuritayotgan Maktabgacha ta'lim yo'nalishlari va ularda talabalarga berilayotgan ta'lim sifatiga bog'liq.

60110200-Maktabgacha ta'lim yo'nalishi fan dasturida "Tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" predmeti majburiy fan hisoblanib, umumiy 120 soat (30 soat ma'ruza, 30 soat amaliy, 60 soat mustaqil ta'lim)ni tashkil etadi va rasm, applikasiya, loy ishi, qurish-yasash mashg'ulotlarini o'z ichiga olgan holda, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning eng sevimli mashg'ulotlari hisoblanadi. Ushbu mashg'ulotlarni qiziqarli va mazmunli o'tkazilishi bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetentligiga bog'liq.

Shu o'rinda "Kompetentlik" va "Kompetensiya" atamalarini esga oladigan bo'lsak, "Kompetentlik" (inglizcha: "competence" "qobiliyat") faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olishni ifodalaydi [2].

"Kompetensiya" so'zi tarjimada "layoqatli", "munosib bo'lmoq" kabi ma'nolarni anglatuvchi lotincha "competere" so'zi asosida hosil bo'lgan. "Kompetensiya" deyilganda, shaxsning biror-bir sohadan xabardorlik, shu sohani bilish darajasi tushuniladi. Bo'lajak tarbiyachilarning tasviriy faoliyat bo'yicha kasbiy kompetentlik darajasi asosan ushbu fandan mashg'ulot o'tadigan oliy ta'lim o'qituvchisining professionalizmiga bog'liq. Chunki mashg'ulot davomida o'qituvchi o'zida bor bilimni talabalarga, ya'ni bo'lajak mutaxassislariga yetkazishga harakat qiladi. Shuning uchun ushbu mashg'ulotlarni tasviriy san'at bo'yicha fundamental bilim va malakaga ega mutaxassis tashkil etgani maqsadga muvofiq.

Tasviriy faoliyat bolalarning eng sevimli mashg'uloti. Chunki tasviriy faoliyat mashg'ulotlari davomida bolada fikrlash, dunyoqarash, estetik did, integratsion rivojlanish yuzaga keladi. Fransuz faylasufi Deni Didro ta'biri bilan aytganda: "Qaysi mamlakat o'z bolalarining rasm ishlashlarini xuddi o'qish, yozish va hisoblash darajasiga ko'tarar ekan, u fan, maorif va madaniyatda boshqa mamlakatlardan o'zib ketadi!". Bunga misol tariqasida qadimgi Yunoniston, Italiyaning Uyg'onish davridagi yoki Amir Temur va Temuriylar davrida yurtimizda fan, ta'lim va madaniyatning yuksak cho'qqilarga erishganini sanab o'tishimiz mumkin.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev 2021-yil 17-avgustda gazeta.uz. saytiga bergan intervyusida: "O'zbekiston zamini qadimda ikki buyuk Uyg'onish davriga - Birinchi (ma'rifiy-IX-XII asrlar) va Ikkinchi (Temuriylar -XIV-XV asrlar) Renessansga beshik bo'lgan. Bu - jahon ilm-fanida o'z isbotini topgan va tan olingan tarixiy haqiqatdir!" -degan edi [3].

"Hozirgi vaqtda mamlakatimizda yana bir muhim Uyg'onish jarayoni kechmoqda. Shuning uchun "Yangi O'zbekiston" va "Uchinchi Renessans" so'zlari hayotimizda o'zaro uyg'un va

hamohang bo'lib yangramoqda, xalqimizni ulug' maqsadlar sari ruhlantirmoqda", — deya xulosa qilgan edi Shavkat Mirziyoyev.

Demak, "Uchinchi Renessans" yoki "Yangi O'zbekiston" bunyodkorlari bo'lgan yosh avlodni tarbiyalash uchun oliy pedagogik ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar ham o'z faoliyatimiz jarayonida jahon talablariga mos keladigan raqobatbardosh kadrlar tayyorlash uchun o'qitishning zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishimiz zarur.

Bugungi yoshlar xilma xillikka intilishyapti, yangilikka talpinishi kuchli. Endi ularni bir qolipga solingan o'qitish uslublari qoniqtirmaydi. Shu bois ular o'qituvchidan uslub, shakl, pirovard natijada mazmun yangilanishlarini kutyapti. Demakki, mazmun yangilanishi avvalo mutaxassis o'qituvchining kompetentligi ya'ni, uning o'z bilim va malakalarini qay darajada ekanligi hamda ana shu bilimlarini o'z pedagogik faoliyatida qo'llay olishiga bog'liq.

Ta'lim mazmunini o'zlashtirishda ta'lim oluvchilarning bilim saviyasi, o'zlashtirish darajasi, ta'lim manbai, didaktik vazifalarga muvofiq va munosib ravishda quyidagi interfaol metodlar qo'llaniladi:

- o'qitishning ko'rgazmali metodi;
- mustaqil ishlar metodi;
- muammoli-evristik modellashtirish metodi;
- ilmiy tadqiqot metodlari;
- o'qitishning muammoli-izlanishli metodlari;
- o'qitishning induktiv va deduktiv metodlari;
- o'qitishning nazorat va o'zini o'zi nazorat qilish metodlari [4].

Bundan tashqari metodlar quyidagi guruhchalarni o'z ichiga oladi:

Bugungi kunda respublikamiz ta'lim muassasalarida interfaol ta'limni tashkil etishda quyidagi eng ommaviy texnologiyalar qo'llanilmoqda:

1. **Interfaol metodlar:** —Keys-stadi (yoki —o'quv keyslari), —Blits-so'rov, —Modellashtirish, —Ijodiy ish, —Munosabat, —Reja, —Suhbat va b.

2. **Strategiyalar:** —Aqliy hujum, —Bumerang, —Galereya, —Zig-zag, —Zinama-zina, —Muzyorar, —T-jadval, —Yumaloqlangan qor va h.k.

3. Grafik organayzerlar: —Baliq skeleti, —BBB, —Kontseptual jadval, —Venn diagrammasi, —Insert, —Klaster, —Nima uchun?, —Qanday? va b.

Shuni unutmash kerakki, mashg'ulotlar jarayonida o'qituvchi metod, strategiya va grafik organayzerlarni mashg'ulotga mos holda qo'llagan taqdiridagina ko'zlangan maqsadga erisha oladi.

Yuqorida bildirilgan fikrlardan kelib chiqqan holda xulosa qiladigan bo'lsak, Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev ta'biri bilan aytganda: "Tarbiyachining malakasi farzandlarimizning aql-zakovati, kamolotini belgilaydi. Ayniqsa, tarbiyachi o'z mahoratini oshirishdan, o'z ustida ishlashdan to'xtamasligi ayni muddaodir!"

Ana shu maqsadda bo'lajak tarbiyachi faqat o'z kasbini sevsa, u yaxshi tarbiyachi bo'ladi. Agar tarbiyachi o'zida kasbiga va tarbiyalanuvchilarga muhabbatni mujassam etsa, bu mukammal tarbiyachi bo'la oladi va yurtimiz kelajagi bo'lgan yosh avlodni har tomonlama yetuk mutaxassis bo'lib yetishishida o'zining munosib hissasini qo'sha oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi <https://lex.uz/ru/docs/-4327235>.

2. Ishmuxamedov R., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. O'quv qo'llanma. -T.: 2013. -278 b.

3. Tadjibayev S.S. Maktabgacha ta'lim tasviriy faoliyatga o'rgatish mashg'ulotlarida interfaol usullardan foydalanish. Science and innovation, 2022. 1, 36-38

4. T.S Sabirjanovich. Preschool education teacher's professional competencies in fine art activities. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 2022. 12 (6),

UO'K: 501.105:25

BOLALAR SAN'AT MAKTABLARI O'QUVCHILARINING BADIY QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA

<https://zenodo.org/records/15336684>

Dushabayeva Gulasal Mutalibovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqolada bolalarni estetik tarbiyalashda ijodiy faoliyatning o'rni muhokama qilinadi. Bundan tashqari, ko'p darajali qo'llash texnikasida ishlarni bajarish misolida san'at va hunarmandchilik bolalar san'at maktablari o'quvchilarining badiiy qobiliyatlarini shakllantirish vositalaridan biri sifatida ko'rib chiqiladi.*

Kalit so'zlar: *san'at, hunarmandchilik, badiiy qobiliyat, qo'shimcha ta'lim, tasviriy san'at, qog'oz plastmassa, ko'p darajali dastur.*

Аннотация. *В статье рассматривается роль творческой деятельности в эстетическом воспитании детей, кроме того, декоративно-прикладное искусство рассматривается как одно из средств формирования художественных способностей учащихся детских художественных школ на примере выполнения произведений в многоуровневых прикладных техниках.*

Ключевые слова: *декоративно-прикладное искусство, художественные способности, дополнительное образование, изобразительное искусство, бумажная пластика, многоуровневая программа.*

Abstract. *The article discusses about the role of creative activity in the aesthetic education of children; in addition, decorative and applied art is considered as one of the means of developing the artistic abilities of students in children's art schools using the example of performing works in multi-level applied techniques.*

Key words: *decorative and applied arts, artistic abilities, additional education, fine arts, paper sculpture, multi-level program.*

